

ISH JOYIDA HISSIY INTELLEKTNING (EI) AHAMIYATI

Munajat Isakdjanova

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Turizm kafedrası katta o'qituvchisi

Ossama Moustafa Elsetohy Shetia

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Turizm kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezis hissiy intellektni (EI) va uning ish muhitidagi rolini qo'llab-quvvatlovchi tadqiqotlarni ko'rib chiqadi. Kasb va lavozim tanlash va tayinlash alohida hisobga olingan holda, EIning ish samaradorligi va qoniqishdagi ahamiyati e'tiborga olinadi. Ushbu tezis shuni ko'rsatadiki, ish joyida EIning foydaliligini tushunishda boshqaruvchilar va yetakchilar tomonidan muhim qadamlar qo'yilgan. Tezis kasbiy sharoitlarda EI chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun bir qator amaliy ko'rsatmalar berish bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Hissiy intellekt, xulq-atvor, psixologiya, shaxs, idrok, diqqat, his-tuyg'ularni tartibga solish, idrok.

Annotation: This thesis examines research supporting emotional intelligence (EI) and its role in the work environment. With the choice and appointment of profession and position taken into account separately, the importance of EU in performance and satisfaction is taken into account. This thesis shows that important steps have been taken by managers and leaders in understanding the usefulness of EU in the workplace. The thesis ends with the issuance of a number of practical instructions for the development and implementation of EU measures in professional conditions.

Keywords: Emotional intelligence, behavior, psychology, personality, perception, attention, regulation of emotions, perception.

Hissiy intellekt yoki Emotsional intellekt (EI) xulq-atvorni tadqiq qilishning nisbatan yangi va rivojlanishga ulgurgan sohasi bo'lib, keng jamoatchilik, tijorat dunyosi va ilmiy hamjamiyatning qarashlarini o'ziga tortdi. Ushbu konsepsiya o'z-o'zini anglash va tushunishning muhimligini ta'kidlaydigan, aql va hissiyot o'rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etadigan muhim qobiliyat sifatida e'tirof etilmoqda. Hissiy intellekt, shuningdek, psixologiya fanining bir qancha ilg'or yo'nalishlari bilan bog'liq, jumladan, his-tuyg'ular nevrologiyasi, o'z-o'zini boshqarish nazariyasi, "an'anaviy" akademik intellektdan tashqari insonning kognitiv qobiliyatlarini izlash kabilar bilan. So'nggi yillarda Organizational behavior (Tashkiliy Xulq-atvor), Human Resources Management (Inson resurslari va Menejment), Leadership (Yetakchilik) kabi fanlarda hissiy intellekt (EI) va undan foydalanishni qo'llab-quvvatlovchi adabiyotlardan keng foydalanib kelinmoqda. Shuningdek, EIga katta qiziqish uyg'ondi va EIga oid

kitoblar eng ko'p sotilganlardan bo'ldi. EI haqidagi adabiyolardan foydalanishdagi o'sishning aksariyati EIning bashoratli va konstruktiv asosliligi to'g'risidagi ijobiy hisobotlari va shaxsni o'rganishga qiziqishning qayta uyg'onishi bilan bog'liq.²⁵ So'nggi tadqiqotlar EIning akademik samaradorlik, ish samaradorligi, muzokaralar, yetakchilik, ishonch, ish-oila balansi va stress kabi muhim masalalarda bashorat qiluvchi omil sifatida muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu tezisda hissiy intellektning ish muhitidagi rolining tahlili keltirilgan. Hissiy (emotsional) intellekt ya'ni EI haqida qisqacha tushuncha va o'lchovidan so'ng, ish joyida hissiy intellektni baholash, o'qitish va shaxsning foydalanishiga yordam beradigan izlanishlarga qaratiladi. Tezis kasb va ish tanlash maqsadida EI chora-tadbirlarini ishlab chiqish bo'yicha ba'zi amaliy ko'rsatmalarni taqdim etish bilan yakunlanadi. EIning eng keng tarqalgan ilmiy ta'rifi - "o'zining va boshqalarning his-tuyg'ularini kuzatish, ularni farqlay olish hamda o'z fikrlash va harakatlarini boshqarish uchun ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatidir".²⁶ Bundan farqli o'laroq, boshqa yetakchi tadqiqotchi Reuven Bar-On EI ni "atrof-muhitdagi talablar va bosimlarga dosh berishda muvaffaqiyatga erishish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi kognitiv bo'lmagan qobiliyatlar, malakalar va ko'nikmalar to'plami"²⁷ sifatida tavsiflaydi. Daniel Goleman esa ko'plab amaliy tadqiqotlarga asoslanib, hissiy intellekt bilan hissiy kompetentlikni boshqa boshqa ammo bir-biriga bog'liq tushuncha deb ta'riflaydi. Uning hulosasiga ko'ra, muvaffaqiyatga erishganlarni muvaffaqiyatsiz rahbarlardan ajratib turadigan asosiy fazilatlar EIning asosi bo'lgan malakalar ya'ni kompetensiyalar, degan xulosaga keldi. Muvaffaqiyatsiz rahbarlar, kognitiv qobiliyatlari va texnik tajribasining kuchli tomonlariga qaramay, hissiy (emotsional) nazoratga olish kabi kompetensiyaga ega emaslardir.²⁸ Qisqa qilib aytganda, hissiy intellekt ma'lum hissiy reaksiyalarni o'rganishda malakali bo'lish potentsialini belgilasa, hissiy kompetensiyalar - bu ishda ajoyib natijalarga olib keladigan EIga asoslangan o'rganilgan qobiliyatlardir.²⁹ Kasbiy sharoitlarda muvaffaqiyatga erishish uchun bir qator hissiy kompetensiyalar juda muhim ekanligi da'vo qilinadi. Masalan, Goleman turli kasbiy kontekstlarda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan 25 xil hissiy kompetensiyalarni sanab o'tdi.³⁰ Turli xil kasbiy sharoitlarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan maxsus kompetensiyalar orasida quyidagilar mavjud:

²⁵ Hough L.M.& Ones D.S. “The structure measurement, validity, and use of personality variables in industrial, work, and organizational psychology.” Handbook of Industrial, work and organizational psychology. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001

²⁶ Peter Salovey & John D. Mayer. *Emotional Intelligence*. Imagination, Cognition and Personality. Volume 9, Issue 3, 1990

²⁷ Reuven Bar-On. *The Emotional Intelligence Inventory. Technical manual*. Toronto: Multi-Health Systems, 1997

²⁸ Daniel Goleman. *Working with emotional intelligence*. New York: Bantam Books, 1998

²⁹ Daniel Goleman. *An EI-based theory of performance. The emotionally intelligent workplace. How to select for measure and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations*. San-Francisco: Jossey-Bass, 2001

³⁰ Hendrie Weisinger. *Emotional Intelligence at work: the untapped edge for success*. San Francisco: Jossey-Bass, 1998

- Hissiy o'zini o'zi anglash. Bu kompetentsiya hissiyotlarni aniqlash va hissiyotlar insonning maqsadi, fikrlari, xatti-harakatlari va yutuqlari bilan qanday bog'liqligini tushunishni o'z ichiga oladi.

- O'zdagi his-tuyg'ularni tartibga solish. Ushbu kompetentsiya maqsadga muvofiq deb topilganda yoqimli va yoqimsiz his-tuyg'ularni qo'zg'atish va qo'llab-quvvatlashni, salbiy ta'sirni samarali yo'naltirishni hamda salbiy hissiy portlashlar va impulslarni cheklashni o'z ichiga oladi.

- Boshqalarning hissiyotlarini va empatiyani anglash. Boshqalarning his-tuyg'ulari, ehtiyojlari va tashvishlarini anglash, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga hamdardlik bildirish, boshqalarning aytilmagan his-tuyg'ulariga javob berishni o'z ichiga olgadi.

- Boshqalarning his-tuyg'ularini tartibga solish. Bu kompetentsiya boshqalarga ta'sir o'tkazish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va nizolarni boshqarishni o'z ichiga oladi.

- Motivatsion tendensiyalar. Ular ichki intilishlar, sifatlar va muvaffaqiyatga bo'lgan ehtiyoj kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi.

- Ishonch va halollikni o'z ichiga olgan xarakter.³¹

Yuqorilada keltirilgan kompetensiyalar ijtimoiy hayotda samarali muloqot qilish, muvaffaqiyatga erishish, karyera qurish kabi maqsadlarni amalga oshirishda bevosita muhim ko'nikma ekan, bu o'z-o'zidan ish joyi va muhitida ham ahamiyatli ekanligini tushunish mumkin. So'nggi paytlarda dunyo miqyosida ko'plab tashkilotlarda kasb tanlash va joylashtirish maqsadlarida EI texnikalaridan foydalanish jadal rivojlana boshladi. Shunday qilib, tobora ko'proq kompaniyalar EI ko'nikmalari har qanday tashkilot boshqaruv falsafasining muhim tarkibiy qismi bo'lishi mumkinligini tushunib yetmoqda. Hissiy intellekt xodimlarning majburiyatlari, jamoaviy ish, iste'dodlarni rivojlantirish, innovatsiyalar, xizmat sifati va mijozlarning sodiqligi ish xatti-harakatlariga ta'sir qilishi da'vo qilinadi. Robert Kuper ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hissiy intellekt darajasi yuqori bo'lgan insonlar EQ darajasi past bo'lganlarga qaraganda ko'proq martaba muvaffaqiyatiga erishadilar, shaxsiy munosabatlarni mustahkamlaydilar, samaraliroq yetakchilik qilishadi. Tomas Sai, Suzana Tram, and Linda O'Hara kabi tadqiqotchilar esa rahbarlarning hissiy intellektini o'z qo'l ostidagilarning ishdan qoniqishini boshqarish qobiliyati bilan bevosita bog'lashadi.³² Shuningdek, hissiy intellekt ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida va xodimlar mijozlar bilan muloqot qiladigan boshqa ishlarda muhimdir. Sababi ish faoliyati davomida mijozlarning hohish-istaklarini tushunish, ularning holatini tahlil qila olish va unga ko'ra xizmatga yondashish kerak bo'ladi, mijozlar esa turli xil va

³¹ Robert Cooper & Ayman Sawaf. *Executive EQ. Emotional Intelligence in leaders and organizations*. New York: Grosset/Putnam, 1997

³² Thomas Sy, Susana Tram & Linda O'Hara. *Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance*. Journal Of Vocational Behavior, 68. 2006

har biri individual e'tiborni talab qiladi. Shunga o'xshash tadqiqotda, transformatsion liderlar o'z xodimlariga bir-birlari va mijozlar bilan muloqot qilishda ijobiy kayfiyatda qolishlariga yordam berishini aniqladi. EI darajasi yuqori bo'lgan rahbarlar mijozlar bilan muloqot qilishda va hissiy mehnatni bajarishda o'z xodimlariga ijobiy kayfiyatni saqlashga yordam berishda yaxshiroq bo'lishi mumkinligi aniqlangan. Bugungi kunda esa ishlab chiqarish sektoriga qaraganda iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish sohasi o'sganligi sababli, hissiy mehnatning ish samaradorligi uchun ahamiyati yanada kattaroqdir.³³ Va hissiy mehnat talab qilinadigan ishlar ba'zi xodimlar uchun stress bo'lishi mumkin, ayniqsa yuqori kuch-vakolatga ega bo'lishmasa. Shu sababli o'z his-tuyg'ularini tartibga solish kompetensiyasi xodimlarga ushbu stressni yengishga yordam beradi.³⁴ Boshqalarning his-tuyg'ularini tan olish kompetenti, hissiy mehnatni qachon amalga oshirish kerakligini bilishga yordam beradi, xuddi o'z his-tuyg'ularini tan olish qobiliyati xodimlarga qachon hissiy ifodalarini o'zgartirishga e'tibor berish kerakligini bilishga yordam bergandek. Brotheridge: "hissiy intellektning asosiy roli taqazo etgan vaziyatda nimalar qilinishi kerakligini bashorat qilishdir" deydi. Shuning bu taqdiqotchi hissiy intellekt yuqori xodimalarda hissiyotlarni namoyon qilishni o'z ishining bir qismi sifatida qabul qilishligi va chuqur aktyorlikdan foydalanish ehtimoli ko'proqligini aniqladi.³⁵ Emotsional mehnat asosan xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan kontseptsiyalangan bo'lsa-da, EI darajasi yuqori bo'lgan rahbarlar ham o'zlarining jamoa a'zolarining kayfiyati, motivatsiyasi va faoliyatiga ta'sir qilish uchun hissiy mehnatni amalga oshirishlari mumkin.³⁶

Yuqorida keltirilgandek, nega aynan hissiy intellect darajasi yuqori bo'lganlarda munosabat yoki karyera qurish, samarali yetakchilik qilish va sog'lom hayot yashash ko'proq kuzatiladi? Bunga sabab, eng avvalo, hissiy jihatdan ko'proq aqlli odamlar o'z g'oyalari, maqsadlari va niyatlarini qiziqarli va ishonchli tarzda yetkazishda uddaburon bo'lishadi muvaffaqiyat va shu bilan birga boshqalarni o'zlarining ish muhitiga ko'proq moslashtira oladilar. Ikkinchidan, hissiy intellekt jamoaviy ish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalar bilan bog'liq. Yuqori hissiy intellekt insonalari mahsulotlar va xizmatlarni hissiyot va estetika bilan singdirishni o'z ichiga olgan ishlarni loyihalashda mohir bo'ladilar. Sababi, potensial mijozlar ehtiyojini ravshan tushunadi va angelaydi. Uchinchidan, hissiy intellekt darajasi yuqori bo'lgan tashkilot rahbarlari, qo'llab-quvvatlovchi tashkiliy muhit va inson resurslari jamoasi

³³ Joyce E.Bono & Meredith A.Vey. *Personality and emotional performance: Extraversion, neuroticism, and self-monitoring*. Journal of Occupational Health Psychology, 12. 2007

³⁴ Alicia Grandey, Glenda M.Fisk, Dirk D. Steiner. *Must "service with smile" be stressful? The moderating role of personal control for American and French employees*. Journal of Applied Psychology, 90. 2005

³⁵ Céleste M Brotheridge. *The role of emotional intelligence and other individual difference variables in predicting emotional labor relative to situational demands*. Psicothema, 2006

³⁶ Ronald Humphrey. *The right way to lead with emotional labor*. Affect and emotion: New directions in management theory and research. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2008

bilan birgalikda, ish sharoitidagi munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin, bu esa, o'z navbatida, guruh va individualning tashkilotning majburiyatlariga bo'ysunishida, vazifalarini amalga oshirishlarida va faoliyatning yaxshilanishiga ta'sir qiladi. Hissiy intellekt jamoaning rivojlanishi uchun ham foydali, chunki samarali jamoaviy ishning katta qismi jamoa a'zolari bir-birining kuchli va zaif tomonlarini bilish va iloji boricha kuchli tomonlardan effektiv foydalanishidir.

Modomiki, hissiy intellekt (EI) ish faoliyati va muhitida muhim ahamiyat kasb etar ekan, u holda Eining tadbirlari va bir qator amaliy ko'rsatmalarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

- Birinchidan, kasbiy baholash uchun hissiy intellektni keng qo'llashdan oldin, uning o'lchovlari sinchkovlik bilan tuzilishi, s va muayyan kasbiy guruhlarda va muayyan maqsadlarda (saralash jarayoni, ishga joylashtirish, lavozimga ko'tarish va hokazo) foydalanish uchun tasdiqlangan bo'lishi kerak. Masalan, maxfiylik kredit mutaxassislari va ruhoniylar uchun muhim, ishonch va hamdardlik esa psixoterapevtlar, ijtimoiy ishchilar hamda nikoh bo'yicha maslahatchilar uchun muhimdir.

- Ikkinchidan, hissiy intellekt ish faoliyatida iqtisodiy jihatdan samara keltirishi yuqorida aytiladi. Shuning uchun hissiy yoki ijtimoiy kamchiliklarni istisno qilish uchun ishga olish va joylashtirishdan oldin rekruting va saralash jarayonida psixologik tekshiruv orqali nomzodning hissiy intellekt darajasini baholab olish zarur.

- Uchinchidan, tashkilotda ishga olishda saralash jarayoni uchun qo'llaniladigan Eini baholash me'zonlari bo'lishi kerak. Buning uchun ish tahlillarida nomzoddan qanday hissiy intellekt kompetensiyalari talab qilinishi kerakligi ham ko'rsatilishi kerak-ki, unga ko'ra Eini baholash uchun to'g'ri instrumentlarni va me'zonlarni tanlab olish kerak.

○ Va oxirida, kelajakda EI ni baholash testlari uchun kuchliroq nazariy va psixometrik asoslar o'rtasida rivojlanayotgan sinergiyani ushlab qolish kerak. Xulosa o'rnida kasbiy muhitda EI testlarining nazariy samaradorligi va psixometrik adekvatligini yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy ishlar qilinishi va amalda sinovdan o'tkazilishi zarurdir. Sababi qanchali baholash me'zoni adekvat bo'lsa, ish faoliyatiga bevosita ta'sir o'tkazadigan yuqori hissiy intellektli xodimni ishga olish shunchalik samarali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alicia Grandey, Glenda M.Fisk, Dirk D. Steiner. Must “service with smile” be stressful? The moderating role of personal control for American and French employees. *Journal of Applied Psychology*, 90. 2005

2. Céleste M Brotheridge. The role of emotional intelligence and other individual difference variables in predicting emotional labor relative to situational demands. *Psicothema*, 2006
3. Daniel Goleman. An EI-based theory of performance. The emotionally intelligent workplace. How to select for measure and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations. San-Francisco: Jossey-Bass, 2001
4. Daniel Goleman. Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1998
5. Hendrie Weisinger. Emotional Intelligence at work: the untapped edge for success. San Francisco: Jossey-Bass, 1998
6. Hough L.M.& Ones D.S. “The structure measurement, validity, and use of personality variables in industrial, work, and organizational psychology.” *Handbook of Industrial, work and organizational psychology*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001
7. Joyce E.Bono & Meredith A.Vey. Personality and emotional performance: Extraversion, neuroticism, and self-monitoring. *Journal of Occupational Health Psychology*,12. 2007
8. Peter Salovey & John D. Mayer. Emotional Intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*. Volume 9, Issue 3, 1990
9. Revuen Bar-On. The Emotional Intelligence Inventory. Technical manual. Toronto: Multi-Health Systems, 1997
10. Robert Cooper &Ayman Sawaf. Executive EQ. Emotional Intelligence in leaders and organizations. New York: Grosset/Putnam, 1997
11. Ronald Humphrey. The right way to lead with emotional labor. *Affect and emotion: New directions in management theory and research*. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2008
12. Thomas Sy, Susana Tram & Linda O’Hara. Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance. *Journal Of Vocational Behavior*, 68. 2006